

OPTIMIZACIÓN DE HERRAMIENTAS IN VITRO PARA LA MEJORA DE INMUNOTERAPIAS CAR-T CONTRA TUMORES SÓLIDOS

Jara Barranco López¹, Alba Hernández Suárez¹, Carlos Blanco Benítez¹, Verónica Pilar Ayllón Cases¹

¹*Departamento de biología celular. Facultad de ciencias de Granada.*

Palabras clave: células madre; mesenquimales; marcadores; CART

Todos conocemos las células madre, son como los comodines del cuerpo, preparadas para adaptarse a nuestras necesidades y diferenciarse en células para distintos tejidos y funciones, como un chef que se adapta a las demandas del cliente y posee las recetas para todo, si necesitamos más pan, lo puede hacer, si necesitamos vegetariano, puede hacerlo. Por esto mismo son super importantes y están distribuidas por todo el cuerpo. Mi trabajo se centra en caracterizar una línea de estas células madre, obtenidas de endometrio, a partir de muestras de menstruación. El endometrio es un tejido del útero que se regenera cada mes, en él encontramos nuestras células madre mesenquimales, las cuales son unas células madre multipotentes, con alta capacidad de proliferación y de diferenciación a tejidos como cartílago, hueso o grasa. Pero, ¿Cómo lo hacemos? Las células expresan unas moléculas en su membrana que son distintivas según su tipo, como cuando diferencias a los jugadores de un partido de fútbol por el color y número de su camiseta, estas moléculas se llaman marcadores moleculares, estos nos permiten saber sus características. Usamos citometría de flujo para demostrar los marcadores que expresan en su membrana. También queremos transducir nuestras células, para que expresen proteínas fluorescentes, y poner a punto el protocolo de transducción con este tipo de células.

Todo esto se realiza para posteriormente desarrollar cultivos tridimensionales con células tumorales. Estos tumores sólidos creados en laboratorio se desarrollan con el fin de probar una inmunoterapia con células CAR T que está siendo desarrollada. Las inmunoterapias son una herramienta muy útil y adaptable, en concreto, este proyecto se basa en desarrollar una terapia con linfocitos T, que son las células guerreras de la sangre, que se encargan de defendernos frente a agentes externos. Y a estos linfocitos se les añade el CAR, que es un receptor para que reconozcan de manera muy concreta una parte de las células cancerígenas y las ataquen, como armas que poseen un sensor frente a un enemigo concreto.

Agradecimientos

Quisiera agradecer a Verónica Ayllón y Carlos Blanco, por darme esta oportunidad para realizar el TFG en este grupo de investigación, por su paciencia infinita y disposición para ayudarnos siempre.

Referencias

[1]Lan, T., Luo, M., & Wei, X. (2021). Mesenchymal stem/stromal cells in cancer therapy. *Journal of Hematology & Oncology*, 14(1), 195. <https://doi.org/10.1186/s13045-021-01208-w>

[2]Martín, F., Tristán-Manzano, M., Maldonado-Pérez, N., Sánchez-Hernández, S., Benabdellah, K., & Cobo, M. (2019). Stable Genetic Modification of Mesenchymal Stromal Cells Using Lentiviral Vectors. En F. P. Manfredsson & M. J. Benskey (Eds.), *Viral Vectors for Gene Therapy* (Vol. 1937, pp. 267-280). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9065-8_17